

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM O EDIFÍCIO DO BANESPA EM MARINGÁ

Aníbal Verri Junior

UEM, Rua Joaquim Murinho, 23, zona 04, Maringá, PR, Brasil, anibal@verrigalvao.arq.br

Tânia Nunes Galvão Verri

UEM, Avenida Colombo, 5790, Jardim Universitário, Maringá, PR, Brasil, tngverri@uem.br

Vinícius Alves de Araújo

UEM, Rua Joaquim Murinho, 23, zona 04, Maringá, PR, Brasil, vinicius@verrigalvao.arq.br

RESUMO

Este artigo analisa o edifício da agência do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, projeto de Paulo Mendes da Rocha de 1986, que, dissecado, dá luz à obra de grande rigor, procura explicitar um conjunto de reflexões que reiteram o método de trabalho do autor, e objetiva ampliar a compreensão da arquitetura para além da geografia dos grandes centros. O edifício não constitui dos mais explorados nas análises panorâmicas do autor, sem com isso, perder sua relevância. É também um exemplar disponível às pesquisas e análises para a complementação da formação dos futuros arquitetos da cidade e região. Pretende-se, assim, revelar as qualidades espaciais do edifício ancoradas às decisões técnicas – características intrínsecas à obra de Mendes da Rocha – com a intenção de registrar e construir uma cultura patrimonial na jovem cidade, procurando assegurar sua preservação, dado que não possui nenhum mecanismo formal, e contribuindo para a historiografia da arquitetura e urbanismo modernos brasileiros.

Palavras-chave: Paulo Mendes da Rocha em Maringá, BANESPA, Arquitetura Bancária.

ABSTRACT

This article analyzes the São Paulo State Bank agency's building, Banespa, a 1986 Paulo Mendes da Rocha's project, which, dissected, gives light to the great rigor's work, seeks to make explicit a set of reflections that reiterate the author's method and aims to broaden the understanding of architecture beyond the geography of large centers. The building is not one of the most explored in the author's panoramic analyzes, without losing its relevance. It is also an available example for research and analysis to complement the training of the city and region's future architects. By that, it is intended to reveal the spatial qualities of the building, anchored in the technical decisions - intrinsic characteristics to Paulo Mendes da Rocha's work - with the intention of registering and building a patrimonial culture in the young city, seeking to ensure its preservation, since it has no formal mechanism, and contributing to the historiography of Brazilian's modern architecture and urbanism.

Keywords: Paulo Mendes da Rocha, Maringá, BANESPA, banking architecture.

O EDIFÍCIO DO BANESPA EM MARINGÁ

CONTEXTO

As pesquisas mais recorrentes sobre Maringá e a colonização do Norte do Paraná versam sobre seu traçado, desenho do urbanista Jorge de Macedo Vieira e as correspondências com os outros planos urbanísticos desenvolvidos pelo autor. Novas pesquisas abordam a produção arquitetônica da região, fundada em 1947, e que, desde os primeiros momentos, tem seu conjunto de edifícios levantado, analisado e sistematizado, objetivando sua compreensão. Dessa organização, tem-se o relacionamento das produções arquitetônicas em três fases projetuais, levando-se em conta os agentes contratantes e os profissionais envolvidos. A primeira fase, de influência paulista, foi inaugurada por Vieira e desenvolvida e reiterada pelas presenças de arquitetos como Rino Levi, Salvador Candia, Ícaro de Castro Mello, atuando em empresas em São Paulo, e com visível protagonismo do escritório Bellucci, fundado por José Augusto Bellucci em 1934, e a partir de 1958, contando com seu filho, egresso da FAU USP, José Carlos Bellucci.

A atração do fluxo demográfico nos anos iniciais se deveu pela cultura cafeeira em todo norte do estado [paranaense], em extensas áreas agricultáveis a partir de São Paulo. Cafeicultura e colonização foram marcantes na transformação da paisagem e na constituição dos assentamentos urbanos. Com efeito, esta região se vinculou mais ao Estado de São Paulo em termos econômicos e culturais, já que a ocupação do “vazio” territorial se encontrava distante e pouco se conectava com o sul do Paraná. A organização do território esteve vinculada também à ferrovia, ainda que as rodovias estivessem em ascensão como novo modelo de integração do território nacional. Essa região foi descrita como “um capítulo da vida paulista em território paranaense” (MULLER, 1956, p.55), fazendo com que Londrina e Maringá passassem de boca do sertão a centros regionais – as duas cidades estão até hoje sob forte influência da capital paulista, mas no início dos anos 50 esse vínculo era ainda mais estreito (Verri, 2016).

O segundo momento sistematizado da produção arquitetônica foi o período no qual Maringá recebeu as reverberações das políticas do governo do Paraná, que colaboraram com a vinda de curitibanos, com marcante presença do recém-formado engenheiro Jaime Lerner, que, com colegas, desenvolveu dois dos maiores projetos públicos, o Centro Esportivo Municipal de Maringá (1962) e a Universidade de Maringá (1970), fase em que a cidade inaugura sua proximidade com a capital paranaense e que também se vincula à fundação do primeiro curso de arquitetura e urbanismo do estado em 1962, na Universidade Federal do Paraná, UFPR.

A terceira fase da produção arquitetônica é compreendida entre a segunda metade da década de 1970 e a década de 1990, com a implantação de um expressivo número de agências bancárias, todas contratadas por autores das capitais, principalmente paulista, gaúcha e paranaense, e se instalando na região central, próximas umas das outras, fenômeno visualizado em diversas cidades do país. A discussão acerca dessa produção foi abordada e intitulada “Arquitetura Bancária” por Zein (1984), Segawa (1984), Sabbag (1984) e Wissenbach (1984), nas revistas de circulação nacional, como a Projeto (números 63 e 67) e a Módulo (número 79). Esse eixo não é o centro do texto, mas é exatamente esse conjunto de edifícios que constituiu a terceira fase de produção

arquitetônica de Maringá, e que contém a agência do Banespa de autoria de Paulo Mendes da Rocha, analisado.

O edifício ganha relevo diante dos demais da cidade por ser de autoria do grande mestre, que no mesmo período projetou ao menos mais duas agências para a mesma empresa bancária, uma em Santos, de 1979, outra em Teresina, de 1980. O registro e análise do Banespa Maringá são inéditos, constando nas publicações atuais, apenas na compilação feita por PISANI (2013). Constituem sua produção à época, a Casa Francis James King, de 1979 e o Museu Brasileiro da Escultura - MUBE, do mesmo ano do edifício analisado. Vale ressaltar que, na vasta produção de Mendes da Rocha, o Banespa Maringá se insere na categoria de problemas relativamente incomuns, nas quais a resposta arquitetônica à demanda programática fica contida em rigorosos limites dos lotes urbanos, e há, na solução espacial, integração e generosidade da arquitetura com a cidade.

A “Arquitetura Bancária” no Brasil, de acordo com Sabbag (1984), iniciou-se a partir de 1974 com a crescente implantação de agências bancárias nos grandes centros, estendendo-se, aos poucos, por todo território nacional. Maringá esteve contida nessa rota, sobretudo para que as empresas bancárias viabilizassem o financiamento da significativa produção agrária da região, principal base econômica da época, mesmo que tenha sido uma economia pautada em certa fragilidade¹.

A introdução desses novos estabelecimentos no tema chamado “Arquitetura Bancária” mobilizou o trabalho de muitos arquitetos procedentes de diversas capitais, e, de acordo com Wissenbach (1984), gerou certo debate entre a classe, pois é uma arquitetura que nada tem de especial, já que se utiliza da mesma linguagem e preceitos da arquitetura moderna, incorporada agora a esse sistema, anteriormente bastante austero e fechado em função da imagem que se propunha transmitir, mas que abriu um amplo campo de atuação para os arquitetos, convocados que foram para participar desse trabalho. A revista Projeto, ainda na reflexão de seu editor Vicente Wissenbach, aborda o tema também como polêmico, principalmente quando os bancos, valorizando a arquitetura em sua estratégia de marketing, estimularam certo monumentalismo. Como consequência dessa análise, houve algum exagero e desrespeito à escala urbana em muitos lugares, porém, é inegável que foi produzida arquitetura da mais alta qualidade e as agências bancárias passaram a representar nesse período, a possibilidade da ousadia, do exercício de criatividade e de liberdade formal.

¹ Sobre a condição econômica paranaense e as vicissitudes da fragilidade da agricultura, pautada na produção cafeeira desta época, ver “Nenhum dia sem uma linha: uma história do urbanismo em Curitiba, de Irã José Tabora Dudeque, 2010.

FASES PROJETUAIS DE MARINGÁ					
DÉC.	ANO	#	1ª fase – SP	2ª fase – PR	3ª fase – BR
1940	1947		FUNDAÇÃO DE MARINGÁ		
	1949	01	RESIDÊNCIAS CMNP José Augusto Bellucci		
1950	1950	02	GRANDE HOTEL MARINGÁ José Augusto Bellucci		
	1952	03	BANCO SUL-AMERICANO José Augusto Bellucci		
		04			
	1953	05		HOSPITAL MUNICIPAL BAR E APARTAMENTOS Carlos Alcântara Rosa	
		06	TERMINAL DE PASSAGEIROS José Augusto Bellucci		
	1956	07	MARINGÁ CLUBE José Augusto Bellucci		
		08	BANCO SUL-AMERICANO Rino Levi		
	1957	09	CATEDRAL José Augusto Bellucci		
	1958	10	CEMITÉRIO José Augusto Bellucci		
		11	COUNTRY CLUBE Ícaro de Castro Mello		
	1959	12		ESTAÇÃO RODOVIÁRIA Neuzar de Carvalho	
	1960	1961	13		EDIFÍCIO MARIA TERESA Sadao Nozaki
1962		14		EDIFÍCIO TRÊS MARIAS Carlos Alcântara Rosa	
		15		CEMM Jaime Lerner	
		16	EDIFÍCIO MARINGÁ Salvador Candia		
1963		17		EDIFÍCIO ATALAIA Luty Vicente Kasprowicz	
		18		BANCO BANESTADO Luty Vicente Kasprowicz	
		19		SECRETARIA AGRICULTURA Elgson Ribeiro Gomes	
1967		20	PAÇO MUNICIPAL José Augusto Bellucci		
1969		21		ED. HERMAN LUNDGREEN	
1970		1971	22		UMA . UEM Jaime Lerner
	1972	23		CONDOMÍNIO TOZZO Luty Vicente Kasprowicz	
	1974	24		TRINCHEIRA UMA/CEMM Manoel Coelho	
		25		EDIFÍCIO MARINGÁ Domingos Bongestabs e Manoel Coelho	
	1975	26	TEATRO MUNICIPAL José Augusto Bellucci	PROJETO CURA Domingos Bongestabs	
		27		BIBLIOTECA MUNICIPAL Luty Vicente Kasprowicz	
	1976	28			BANCO NACIONAL Raimundo da Rocha Diniz e Sidonio Porto
	1980	1980	29		
1980					BANCO BANESTADO Rodolfo Doubek Filho
1982		30		FÓRUM Carlos Emiliano França	
1985		31			BANCO BANESPA Paulo Mendes da Rocha
		32			BANCO ITAÚ Itauplan – João Eduardo De Gennaro
1990	1990	34			BANCO ITAÚ Itauplan – João Eduardo De Gennaro

Tabela 01: As três fases projetuais de Maringá. Fonte: VERRI (2016), editado.

Figura 01: Mapa de Maringá. Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, editado.

AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS EM MARINGÁ

É expressivo o número de arquitetos e de empresas atuantes no Paraná provendo de agências bancárias todo o estado. Jacques Pilon, por exemplo, projetou duas agências do Banco Noroeste do Estado de São Paulo nas cidades de Londrina (1941) e em Cornélio Procópio (1945); Rino Levi projetou três agências em Maringá e em São João do Caiuá, (1956) e em Londrina (1960).

Em Maringá, observa-se a concentração das agências bancárias implantadas na Avenida Getúlio Vargas, o principal eixo viário central. Tem-se na cidade, em 1952, o projeto do arquiteto José Augusto Bellucci para uma agência do Banco Sul Americano, empresa vinculada ao financiamento da agricultura, não construída, e, quatro anos depois, Rino Levi projetou, no mesmo lote, uma nova proposta construída para a mesma empresa bancária. Salvador Candia desenhou em 1962, sob contratação dos empreendedores do Banco da Lavoura de Minas Gerais, um edifício de apartamentos contemplando na base a implantação da agência, segundo trabalho após Caxias do Sul (1960). Em 1963, Luty Vicente Kasprowicz projetou a agência do Banco do Estado do Paraná, Banestado, época que foi marcada pela demanda programática, na qual se exigia constar proximamente a agência às moradias dos gerentes. Os arquitetos Raimundo da Rocha Diniz e Sidônio Porto projetaram o Banco Nacional (1976) também no eixo da Getúlio Vargas. O edifício que abriga o Banco do Brasil, de Delmar Cardoso Martins, é de 1976; o escritório Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados, autores do Banco Comind, Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A., em 1980. Tem-se os curitibanos, Renato Mueller com o projeto da agência do Bamerindus de 1980², no mesmo ano, Rodolfo Doubek Filho, concebendo o Banestado e Luiz Forte Netto, projetando a agência da Caixa Econômica Federal em 1985. Outra empresa que se destacou

² O arquiteto Renato Mueller tem extensa produção arquitetônica, atendendo às demandas das agências do Bamerindus pelo país. Ver Revista Projeto 63, pg. 78-85.

no cenário nacional, a Itauplan³, escritório técnico sob a direção do arquiteto João Eduardo De Gennaro, projetou duas agências para o banco Itaú em épocas diferentes, a central em 1983, e outra no mais extenso eixo viário leste-oeste da cidade, avenida Brasil, mas menos centralizada, em 1990. O Banespa, de Mendes da Rocha, foi projetado em 1986.

Figura 2: Recorte da localização das agências bancárias em Maringá. 01. Banco Sul Americano – José Augusto Bellucci e Rino Levi 02. Banco da Lavoura de Minas Gerais – Salvador Candia 03. Banco do Estado do Paraná – Banestado Luty Vicente Kasproicz 04. Banco Nacional Rocha Diniz e Sidonio Porto 05. Banco do Brasil Delmar Cardoso Martins 06. Banco Comind Königsberger Vannucchi 07. Bamerindus Renato Mueller 08. Banco do Estado do Paraná – Banestado Rodolfo Doubek Filho 09. Banco Itaú Itauplan - João Eduardo De Gennaro 10. Banco do Estado de São Paulo Paulo Mendes da Rocha. Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, editado.

³ Sobre a atuação da Itauplan no ver mais em: “Arquitetura bancária e imagem corporativa no Brasil: o caso da Itauplan (1973-2000)”, dissertação de Julio Vieira para a Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2003. E também: “50 anos de arquitetura bancária no Brasil: estudo a partir de uma instituição, o Banco Itaú”, dissertação de Cesar Luiz Mazzacoratti para a FAUUSP, 2000.

REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS

A base documental que possibilitou esta investigação são seis pranchas do Projeto Legal, extraídas da Prefeitura Municipal de Maringá (PMM), que foram redesenhadas em ferramenta CAD no primeiro momento exatamente conforme os registros legais e, através da pesquisa exploratória, e de visitas técnicas ao edifício, providenciou-se a confecção do desenho atualizado conforme a obra, tendo sido percebidas alterações. Essas alterações objetivaram o atendimento às legislações atuais de acessibilidade, e também se apresentaram “modernizadoras” no julgamento de cidadãos inexperientes, que trocam o belo pelo novo, como por exemplo, a substituição de um piso vinílico caramelo, por piso porcelânico bege com acabamento alto brilho em grande trecho do pavimento térreo, houve ainda a substituição dos dutos de ar condicionado aparentes azuis por dutos beges, a instalação de um elevador, que exigiu a quebra de parte da estrutura e a remoção de uma escada metálica.

Providenciou-se o registro fotográfico, a construção do modelo tridimensional em *sketch up*, a elaboração de vídeos que simulam passeios pelo interior do edifício e a construção da maquete física. Somam-se, ainda, impressões retiradas de conversas com Mendes da Rocha em visita ao edifício em 2010, quando esteve na cidade, a convite da Universidade Estadual de Maringá - UEM, e entrevista ao engenheiro responsável pela execução da obra, Luiz Roberto Parizotto.

Esse método, que contribui para o entendimento do edifício, segundo Piñón (2007), é "praticamente o único modo de reconhecer os valores de sua arquitetura, ou seja, de aprimorar – através do olhar – a capacidade de juízo, qualidade essencial para projetar”, o que contribui para a ideia de que o edifício e sua expressão arquitetônica são fonte à prática pedagógica.

Figura 03: Selo da prancha de número 01 do Projeto Legal do Banespa Maringá. Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá.

O BANESPA – PROJETO E OBRA

Ficha Técnica:

Obra: Agência do Banespa Maringá

Arquitetura: Paulo A. Mendes da Rocha Arquitetos Associados S/C Ltda

Paulo Archias Mendes da Rocha

Eduardo Argenton Colonelli

Fernando Soares de Freitas

Alexandre Delijaicov, estagiário – informação dada pelo próprio, em 2013.

Estrutura: CONSCAL – Engenheiro Civil Siguer Mitsutani

Localização: Rua Deputado Neo Alves Martins, datas 11,13,14 e 15 da quadra 28, zona 01.

Área total construída:	2388,48 m ²
Área do térreo:	1212,28 m ²
Área do superior:	901,15 m ²
Praça das Máquinas:	149,50 m ²
Subsolo:	125,55 m ²
Área do terreno:	2080,00 m ²
Ocupação:	1508,64 m ²
Área livre:	571,46 m ²
Execução:	Construtora Ingá, Eng. Luiz Roberto Parizotto
Mestre de obras:	Olinto Pereira
Aprovação do projeto:	06/01/1986
Emissão do habite-se:	24/06/1987

O edifício do Banespa de Maringá é um dos representantes do momento em que a empresa bancária revisou suas instalações, contratando em 1975, o escritório Cauduro Martino Arquitetos Associados para alterar os rumos institucionais adotados pela empresa bancária, desenvolvendo um documento intitulado: "Programa de Identidade Visual Banespa". De acordo com Longo Junior (2007), o escritório primeiramente interveio na padronização da identidade visual da marca, no projeto do mobiliário componível, desenhou os talões de cheques, uniformes para funcionários, impressos institucionais, e normatizou a comunicação visual de todas as agências, fato que assegurou a unidade da marca por 25 anos. Somando-se a essas decisões, o escritório criou posteriormente, diretrizes para os novos projetos arquitetônicos que viriam a ser implantados, como a agência de Maringá. A premissa básica estabelecida era a fluidez visual entre espaço público e privado, limitando a cota de implantação dos edifícios, fazendo com que o desnível permitido entre rua e o acesso à agência fosse de, no máximo, 1,5m (LONGO JUNIOR, 2007). Além disso, exigia-se a flexibilidade de layout dada através da planta livre e do mobiliário componível, reforçados pela continuidade dos elementos de forro, iluminação e piso. Também compunham as diretrizes

arquitetônicas os preceitos modernos, e se requeria, de acordo com o manual produzido, uma linguagem simples e direta valorizando os materiais empregados e cujo espaço resultante fosse configurado “evitando-se modismos, ‘estilos’, arquitetura de ‘época’ ou estranhas aos nossos padrões culturais”. (CAUDURO; MARTINO, 1979, p.74 apud LONGO JUNIOR, 2007).

A agência de Maringá ocupa quatro lotes de 13,0m x 40,0m, medidas recorrentes no parcelamento das quadras centrais da cidade, sendo três deles contínuos e voltados à rua Deputado Neo Alves Martins, à norte, conformando um quadro de 39,0m x 40,0m, e o quarto lote perpendicular, na porção mediana à oeste com frente para à Avenida Duque de Caxias, resultando numa forma de “T”, com área total de 2.080 m².

A agência tinha, à época, como programa de necessidades, o espaço para atendimento ao público, com mesas de gerência e balcão linear dos caixas, a área de expediente, com tesouraria e centro de processamento de dados, além do apoio aos funcionários, com sanitários, copa e área técnica.

A forma do edifício é resultante da geometria dos terrenos, que se relaciona com duas vias públicas perpendiculares, sem configurar esquina, e o projeto apresenta uma solução arquitetônica de generosidade urbana, através da planta livre, permitindo a passagem dos pedestres, de uma via à outra, pelo interior da agência, concedendo aos cidadãos cruzarem esse trecho da cidade livremente, um caminho à sombra.

O quadro de 39,0m x 40,0m é dividido por uma diagonal que define o espaço entre cheio, com o salão de atendimento ao público e o vazio, do estacionamento, no térreo. No extremo posterior da diagonal há uma torre que acomoda a circulação vertical, a área técnica e as instalações. No terreno perpendicular ao quadro, prolonga-se um pavilhão suspenso, que o divide em três partes: a frontal que contém o acesso principal com pé direito duplo, abrigando o atendimento ao público; na porção mediana, os caixas e a área de expediente no térreo, e o setor de apoio e processamento de dados no pavimento superior, e na terceira faixa, uma torre contendo o expediente no térreo, a tesouraria no pavimento superior e a praça das máquinas na cobertura. Nesse pavilhão, implantado no lote perpendicular, há o segundo acesso vinculado à via pública, também com pé direito duplo.

Essa geometria está em consonância com a solução técnica, cuja estrutura do edifício implantado no lote perpendicular é composta por quatro conjuntos de pilares e vigas com vãos de 13,0m. No quadro com os 39,0m de testada, há três apoios alinhados na mediana, configurando então, dois vãos de 19,5m longitudinalmente, assim desenhados: uma coluna no interior do saguão de pé direito duplo, e os outros dois pilares apoiando o pavilhão suspenso. Entre esses últimos apoios, o autor desenha no sistema de vedação, a esquadria que configura o terceiro acesso, da garagem à agência.

Figura 04: Redesenhos das pranchas 01/06 e 02/06 do Projeto Legal da Agência Banespa Maringá. Planta do térreo e subsolo. Fonte: Redesenho dos autores.

Figura 05: Redesenhos das pranchas 03/06 e 04/06 do Projeto Legal da Agência Banespa Maringá. Planta do térreo e subsolo. Fonte: Redesenho dos autores.

Figura 06: Redesenhos das pranchas 05/06 e 06/06 do Projeto Legal da Agência Banespa Maringá. Planta do térreo e subsolo. Fonte: Redesenho dos autores.

A responsabilidade pelo projeto estrutural deste edifício foi do Engenheiro Civil Siguer Mitsutani⁴ na empresa CONSCAL, porém Mitsutani foi um calculista que acompanhou o arquiteto por muitos anos, atuando em empresa própria, a Engenharia Mitsutani S/C LTDA⁵. Essa proximidade rendeu trabalhos desde 1959, calculando o Centro de Puericultura e Assistência Social, até 1966 no projeto estrutural da Escola Gofredo Teixeira da Silva Telles. Nesse período Mitsutani calculou o Edifício Residencial Guaimbê, em 1962 e as Casas Gêmeas Paulo Mendes da Rocha, em 1964. Posteriormente, ingressando equipe técnica na CONSCAL⁶, Mitsutani atendeu aos cálculos de 1968 até 1989, como, por exemplo, na casa Gerassi Neto.

A fim de averiguar em que condições a obra se desenvolveu, fez-se entrevista com o engenheiro Parizotto (2017), responsável técnico pela obra, que relatou que o edifício foi organizado, para construção, em três blocos praticamente independentes. Como na obra de Mendes da Rocha quando é dada a solução estrutural dá-se a constituição do espaço, há uma solução delicada para as necessárias juntas de dilatação: para que não haja duplicação da estrutura dilatada (vigas e pilares), o autor prevê um balanço de 5,0 metros em um dos lados do vagão e as justapõe.

Figura 07: Planta com demarcação dos três blocos de dilatação do edifício e perspectiva explodida com a indicação dos mesmos. Fonte: Desenho dos autores.

⁴ Siguer Mitsutani, Cotia, SP, 1923-1994. cursou Engenharia Civil na Politécnica e trabalhou na Cooperativa Agrícola de Cotia. Fez parte da equipe técnica que construiu a primeira escada rolante de São Paulo na galeria Prestes Maia, que liga o Vale do Anhangabaú à praça do Patriarca. Foi responsável pela construção da Ponte da Casa Verde sobre o rio Tietê. Teve firma própria, a Engenharia Mitsutani S/C, especializada em concreto armado. Posteriormente integrou equipe técnica da CONSCAL. Sobre este assunto ver http://www.imigracaojaponesa.com.br/?page_id=352

⁵ Cálculo estrutural do Escritório Técnico MITSUTANI LTDA para Paulo Mendes da Rocha: em 1959 - Projeto para o Centro de Puericultura e Assistência Social, em 1960 - Casa Bolívar Ferraz Navarro, Edifícios de escritórios Marques de Itu e Grupo Escolar Antônio Vilela Junior, em 1961 - Fórum de Avaré, Casa Gaetano Miani e Projeto para o Departamento de Filosofia e Sociologia da USP, em 1962 a Casa Celso Silveira Melo, Edifício Residencial Guaimbê, Jôquei Clube de Goiás e a Escola Pública Taboão, em 1963, a Casa Francisco Malta Cardoso, 1964, a Casa Silvio Albanese e as Casas Gêmeas Paulo Mendes da Rocha, em 1965, o Projeto para as casas de pescadores pré-fabricadas, em 1966, a Escola Gofredo Teixeira da Silva Telles.

⁶ Na empresa CONSCAL, Mitsutani projetou: Escola de Serviço Nacional da Indústria (1968), Projeto para torres pesométricas em Urânia (1968), Pavilhão de Osaka (1969), as casas Fernando Millan e Nabor R. Ruegge (1970), o Núcleo de Educação Infantil do Jardim Calux e a casa James Francis King (1972), as Instalações da 1ª Bienal Internacional de São Paulo – “O ambiente que o homem organiza”, e a casa Lúgia Carneiro (1973), a casa Antônio Junqueira de Azevedo (1976), a Escola Vila Heliópolis (1977), a Casa Carlos Eduardo Pereira Corbett e o concurso para o CREA de São Paulo e Mato Grosso (1978), Casa Carlos Eduardo Ferreira Montenegro (1979). Na década de 1980: o Concurso para Biblioteca Pública do Rio de Janeiro (1984), o Banespa de Maringá (1986) e a casa Casa Itamar Marcondes Filho, a Capela De São Pedro, em Campos Do Jordão (1987) e em 1989, a Casa Gerassi Neto.

As vedações nas divisas são em alvenaria enquadradas na estrutura, e, nas vias públicas e na diagonal, um sistema constituído por tubos de alumínio e vidro, deixando transparentes as faces voltadas às ruas, demonstração da integração entre os espaços interno e externo e público e privado.

Figura 08: Isométricas do modelo tridimensional da agência do Banespa Maringá. Fonte: Desenho dos autores.

As instalações elétricas, hidrossanitárias e dutos de ar condicionado são aparentes e sinalizados por cores. O arquiteto define as áreas de público com piso vinílico na cor caramelo, e nas áreas privadas, nas cores azul e rosa.

Ainda que a área da implantação tenha uma configuração incomum, Mendes da Rocha apresenta uma solução de espaços livres de elementos estruturais, integrando a arquitetura à cidade.

Figura 09: Fotos da maquete. Fonte: Acervo dos autores, 2017.

Figura 10: Perspectivas internas a partir do modelo tridimensional da agência do Banespa Maringá. Fonte: Desenho dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O edifício é mais um exercício do “êxito da técnica”, expressão proferida diversas vezes como premissa conceitual do trabalho do autor, que, mesmo tendo projetado com diretrizes pré-estabelecidas, imprime sua identidade à agência bancária. Verifica-se que, para Mendes da Rocha, a lógica construtiva é inseparável da forma, já que a técnica é o instrumento para imaginar e concretizar a arquitetura. Sua projeção tem a poética e a condição construtiva indissociadas, relevando ainda o enfoque urbanístico atrelado ao edifício.

É uma arquitetura que representa o ideário moderno brasileiro, pois recupera soluções sedimentadas e simbólicas, como a liberdade da planta, a legibilidade estrutural e a elaboração de um discurso técnico com os vãos, sintetizado em um edifício para além da geografia dos grandes centros. O autor mantém-se, dentro da linguagem de sua produção, com qualidade equivalente à de seus mestres predecessores, Artigas e Niemeyer.

Esta pesquisa, portanto, intencionou revelar o edifício e assegurar sua preservação, o que pode contribuir para a construção de uma cultura patrimonial na jovem cidade e registrá-lo para a historiografia da arquitetura e urbanismo modernos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- LONGO JÚNIOR, Celso Carlos. **Design Total: Cauduro Martino 1967-1977**. 2007. Dissertação (Mestrado em Design e Arquitetura) – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, 2007.
- PARIZOTTO, Luiz Roberto. **Entrevista** [jul.2017]. Entrevistadores: Araújo, Vinícius Alves; Verri Junior, Aníbal e Verri, Tânia N. G. Maringá, 2017. 1 arquivo .mpeg-4 (63 min.).
- PISANI, Daniele. **Paulo Mendes da Rocha: obra completa**. Trad. Alexandre Salvaterra. São Paulo: Gustavo Gilli, 2013.
- SABBAG, Haifa Yazigi. Arquitetura bancária. In: **Revista Módulo**, Rio de Janeiro, n. 79, Avenir Editora, mar. 1984, p. 40-63.
- SEGWA, Hugo. A atividade bancária e sua arquitetura. In: **Revista Projeto** n. 67, Projeto Editores Associados, set. 1984, p. 46-110.
- SPADONI, Francisco. **A transição do moderno: arquitetura brasileira nos anos 1970**. Tese (Doutorado em arquitetura) – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, 2003.
- STROHER, Ronaldo de Azambuja. **As transformações na tipologia e no caráter do prédio bancário em meados deste século**. 1999. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – PROPAR Programa de pesquisa e pós-graduação em arquitetura da UFRGS, Porto Alegre, 1999.
- VERRI, Tânia Nunes Galvão. **Arquitetura e Cidade: a modernidade em Maringá**. Tese (Doutorado em arquitetura) – Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Carlos, 2016.
- WISNIK, Guilherme. *Urbanizar la vida: uma técnica comprometida*. In: **AV Monografias** n. 161, *Arquitectura Viva*, mai. - jun. 2013, p. 6-15.
- WISSENBACH, Vicente. Arquitetura bancária nacional em análise. In: **Revista Projeto** n. 63, Projeto Editores Associados, mai. 1984, p. 4.
- WISSENBACH, Vicente. Arquitetura bancária e bienais latino-americanas de arquitetura. In: **Revista Projeto** n. 67, Projeto Editores Associados, set. 1984, p. 4.
- ZEIN, Ruth Verde. Muita construção, muita arquitetura. In: **Revista Projeto** n. 63, Projeto Editores Associados, mai. 1984, p. 47-85.